

Бюджетна політика України у контексті економічної безпеки: теоретичні і практичні аспекти

Предмет дослідження – особливості формування бюджетної політики України у контексті дотримання вимог економічної безпеки при внутрішніх і зовнішніх загрозах.

Метою статті є дослідження особливостей формування та реалізації сучасної бюджетної політики України у контексті дотримання вимог економічної безпеки.

Методологія проведення роботи – методологічною основою дослідження є системний і діалектичний методи пізнання, положення теорії фінансової науки і безпекології, теорії публічних фінансів, бюджетування, грошей і кредиту. Використані такі спеціальні методи: узагальнення, аналізу і синтезу, спостереження – при дослідженні розвитку бюджетної політики, класифікації її видів і підвидів, уточнення характеру внутрішніх і зовнішніх загроз, порівняння, формалізації – для визначення економічної безпеки як базової макроумови, перспектив удосконалення бюджетної політики і підвищення її ефективності.

Результати роботи – розглянуті питання формування і реалізації бюджетної політики держави у контексті економічної безпеки. Уточнена класифікація видів і підвидів бюджетної політики у сучасних умовах. Поглиблено визначення взаємозв'язку між економічною і бюджетною політикою, національною і економічною безпекою. Визначені особливості реалізації сучасної бюджетної політики у діяльності Міністерства фінансів України. Обґрунтована зростаюча роль бюджетної політики держави у забезпеченні економічної безпеки та протидії внутрішнім і зовнішнім загрозам.

Висновки. Бюджетна політика надзвичайно важлива у фінансовій системі держави. Ресурсодостатність бюджетної політики визначає і самодостатність економічної безпеки держави. Бюджетна політика орієнтована як на вирішення завдань фінансування пріоритетних цілей державного розвитку в межах конкретного бюджетного періоду, так і на фінансування безпекових потреб суспільства. Оптимізація обсягів і структури дохідної та видаткової частин бюджету залишається одним з постійних і пріоритетних завдань бюджетного процесу. Фінансування дефіциту бюджету повинно зважати на безпекові інтереси держави, особливо в частині боргової політики (як частини бюджетної політики). Ефективність бюджетної політики повинна бути одним з базових маркерів ефективності економічної політики в цілому.

Ключові слова: бюджетна політика, економічна безпека, фінансова стабільність, державний бюджет, бюджетний дефіцит, державний борг, фінансування бюджету, загрози економічній безпеці.

SHEN O.Yu.

Budget policy of Ukraine in the context of economic security: theoretical and practical aspects

Research subject – peculiarities of the formation of the budget policy of Ukraine in the context of compliance with the requirements of economic security in the face of internal and external threats

The purpose of the article is to justify the possibilities of resuming lending to housing construction in Ukraine and further development of the residential mortgage market.

Methodology of work – the methodological basis of the research is the systematic and dialectical methods of cognition, the provisions of the theory of financial science and security, the theory of public finance, budgeting, money and credit. The following special methods are used: generalization, analysis and synthesis, observation – when studying the development of budget policy, classification of its types and subtypes, clarification of the nature of internal and external threats, comparison, formalization – to determine economic security as a basic macro condition, prospects for improving budget policy and increasing its effectiveness.

The results of the work – considered issues of formation and implementation of the budget policy of the state in the context of economic security. The classification of types and subtypes of

budget policy in modern conditions has been clarified. The definition of the relationship between economic and budget policy, national and economic security has been deepened. Specific features of the implementation of modern budget policy in the Ministry of Finance of Ukraine are determined. The growing role of the state's budget policy in ensuring economic security and countering internal and external threats is substantiated.

Conclusions – *Budgetary policy is extremely important in the financial system of the state. The resource sufficiency of the budget policy also determines the self-sufficiency of the state's economic security. The budget policy is oriented both to solving the tasks of financing the priority goals of state development within a specific budget period, and to financing the security needs of society. Optimizing the volume and structure of the revenue and expenditure parts of the budget remains one of the constant and priority tasks of the budget process. Financing of the budget deficit should take into account the security interests of the state, especially in the part of the debt policy (as part of the budget policy). The effectiveness of budget policy should be one of the basic markers of the effectiveness of economic policy as a whole.*

Key words: *budget policy, economic security, financial stability, state budget, budget deficit, state debt, budget financing, threats to economic security.*

Постановка проблеми. Бюджетна політика є надзвичайно важливою ланкою у фінансовій системі держави і в значній мірі забезпечує досягнення безпекових цілей державотворення. Розвиток економіки потребує як належного ресурсного забезпечення так і сприятливого бізнес-середовища. У першому випадку це реалізується через можливість бюджетної політики та її інструментів при виконанні державного бюджету, а у другому – через превентивну усталеність економічної безпеки. Детермінація бюджетної політики і економічної безпеки прослідковується постійно, і набуває імпліцитної єдності як спільної передумови функціонування економіки. Це підтверджується в усі періоди економічного розвитку України, особливо в останні роки переборення коронакризи і збереження суверенітету держави у військовому протистоянні з північним агресором.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Дослідження проблематики бюджетної політики, її взаємозв'язку з економічною безпекою, обґрунтування перспектив удосконалення бюджетної політики і зміцнення економічної безпеки представлено у працях таких вітчизняних науковців, як О.І.Барановський, З.С.Варналій, В.М.Геєць, В.Г.Дем'янишин, Я.А.Жаліло, В.С.Рейкін, А.В.Роговий, О.Д.Рожко, А.О.Ходжаян, І.Я.Чугунов. Проте, незважаючи на значні результати їх досліджень, сучасна реальність потребує актуалізації нових безпекових загроз та бюджетного фінансування протидії їх деструктивного впливу. Потребують подальшого дослідницького пошуку оцінки достатності ресурсів бюджету для нейтралізації загроз. Нерозв'язаними залишаються

питання класифікації видів бюджетної політики у постійно мінливих умовах ринкової кон'юнктури і безпекових викликів. Зазначене обумовлює постійну актуальність досліджень у сфері формування і реалізації бюджетної політики та її впливу на стан економічної безпеки держави.

Метою статті є дослідження особливостей формування та реалізації сучасної бюджетної політики України у контексті дотримання вимог економічної безпеки.

Виклад основного матеріалу. Під бюджетною політикою держави розуміється інструментарій державного впливу на формування і виконання доходної частини бюджету, виконання його видаткової частини і фінансування дефіциту бюджету (при наявності останнього).

Бюджетна політика є фокусованим таргетом фінансової політики держави в частині дій у секторі загальнодержавного управління. При цьому держава визначає і реалізує відповідну бюджетну стратегію, завдання і напрями діяльності у сфері публічних фінансів. Оскільки через бюджет перерозподіляється переважна частина фінансових ресурсів держави, то можна сказати, що у секторі загальнодержавного управління бюджетна політика є переважною частиною фінансової і економічної політики [1, с. 87].

Цілеспрямованість інструментарію державного впливу і визначає мету здійснення бюджетної політики. У статті 10 Господарського кодексу України зазначено, що бюджетна політика «... спрямована на оптимізацію та раціоналізацію формування доходів і використання державних фінансових ресурсів, підвищення ефективності

ті державних інвестицій у економіку, узгодження загальнодержавних і місцевих інтересів у сфері міжбюджетних відносин, регулювання державного боргу та забезпечення соціальної справедливості при перерозподілі національного доходу» [2]. На справедливу думку В. Дем'янишина, «зміст бюджетної політики полягає у визначенні курсу, завдань і напрямів діяльності держави у сфері формування й використання коштів бюджетного фонду» [3, с.22]. Фактично бюджетна політика спрямована на управління грошовим обігом в інтересах держави.

Бюджетний процес є формою реалізації бюджетної політики. Згідно Бюджетного Кодексу України, бюджетний процес це «регламентований бюджетним законодавством процес складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання, а також контролю за дотриманням бюджетного законодавства» [4, стаття 1]. Реалізують бюджетну політику учасники бюджетного процесу – його суб'єкти, якими є «органи, установи та посадові особи, наділені бюджетними повноваженнями (правами та обов'язками з управління бюджетними коштами)» [4, стаття 19].

У часовому вимірі бюджетна політика реалізується у рамках бюджетного періоду. Бюджетний кодекс України (стаття 3) визначає бюджетний період часовою тривалістю один календарний рік (з 1 січня до 31 грудня кожного року) [4, стаття 3]. Винятковими обставинами зміни тривалості бюджетного періоду можуть бути введення воєнного стану (що є наразі у 2022 р.) і оголошення надзвичайного стану. Місцеві бюджети у випадку зміни бюджетного періоду синхронізовано затверджуються на такий самий період.

Запровадження середньострокового трирічного бюджетного планування спеціальним законом [5] дозволило з 2020 року розширити горизонт бюджетної політики, синхронізувати основні бюджетні параметри з урядовими прогнозами розвитку економіки. Збільшення дюрації бюджетного планування до трьох років визначило, що в рамках зазначеного планування «...середньостроковий період включає плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди» [4, стаття 19]. Сукупно це покликане забезпечити передбачуваність бюджетної політики, що має мультиплікативний ефект при подальшому реформуванні економіки, покращенні інвестиційних і кредитних рейтингів держави та її субсуверенів.

Інституційно бюджетна політика реалізується через прийняття і правозастосування закону держави про державний бюджет, який по праву вважається основним фінансовим документом держави. Підготовці законопроекту про державний бюджет та його прийняттю передують підготовка і прийняття бюджетної декларації, – офіційного підготовчого документу, «прообразу» майбутнього бюджетного законопроекту.

Характеристика особливостей сучасної бюджетної політики через фінансування бюджетних програм розкривається у діяльності Міністерства фінансів України. Зокрема, вирізняються такі сучасні аспекти бюджетної політики [6].

Принципи розробки проекту державного бюджету є реалістичними, прозорими, з чітко визначеними пріоритетами і орієнтованими на економічне зростання. Реалістичність означає збалансованість бюджету через підтверженість /врівноваженість всіх видатків доходами. Бюджетні доходи, в свою чергу, відображають реальні надходження коштів без тотального підвищення податків задля припинення емісійного фінансування завищених видатків і уникнення тиску податківців на бізнес. Прозорість бюджету забезпечується від початку обробки первинної інформації водночас із релевантним прогнозуванням його доходів та залученням незалежних експертів й інших осіб. Пріоритетність формування проекту бюджету означає два аспекти. По-перше, це відмова від невинновданого розпорошування бюджетних коштів на сотні програм без необхідного фінансування; по-друге, це фокусування конкретних сфер для першочергового фінансування. Такими сферами у поточному періоді визначені обороноздатність, соціальні стандарти, освіта, охорона здоров'я, дипломатія, агропромисловий комплекс, створення Дорожнього фонду, енергоефективність, культура і децентралізація. «Поняття бюджетної пріоритетності, – зазначив В.І. Чугунов [7, с.90], ... здійснює вплив на структурні перетворення в економіці країни, соціальній сфері, рівень людського капіталу, на конкурентоспроможність національної економіки.

Види і підвиди бюджетної політики зазвичай вирізняються за відповідними класифікаційними ознаками і розкриваються відповідно до розділів бюджетного закону держави. Водночас питання класифікації видів і підвидів бюджетної політики потребує удосконалення як щодо вже усталених

підходів до розв'язання цього питання, так і фіксації взаємозв'язку з економічною безпекою та можливостей бюджетного фінансування безпечових потреб.

Пов'язано з виокремленими чотирма класифікаційними ознаками деталізація різних видів і підвидів бюджетної політики є такою.

По перше, залежно від інструментів виконання доходної частини державного бюджету формується політика у сфері доходів державного бюджету (політика доходів), яка акумулює як підвиди/складові політики податкову і неподаткових надходжень.

По-друге, залежно від інструментів виконання видаткової частини державного бюджету можна говорити про політику у сфері видатків державного бюджету (політика видатків). Сюди відносяться, як підвиди, – інвестиційно-бюджетна політика, політика бюджетного кредитування і компенсації відсоткових ставок, політика кошторисного фінансування, політика субсидювання і дотацій, політика бюджетного резервування.

По-третє, за особливостями управління бюджетним дефіцитом і державним боргом вирізняється політика у сфері бюджетного дефіциту і державного боргу. В цій частині можлива класифікація бюджетної політики як політика фінансування дефіциту бюджету емісійними та/або неемісійними інструментами, політика здійснення запозичень на внутрішніх і зовнішніх ринках державного боргу.

По четверте, бюджетна політика забезпечення економічної безпеки у сучасних умовах потребує пильної уваги і є новим видом безпекової діяльності. Її суть полягає у визначенні достатності/недостатності наявних і потенційних фінансових ресурсів держави для фінансування першочергових потреб у кожний бюджетний період, чи у поточний період (природні, військові катаклізми, фінансування захищених статей бюджету). А.О. Ходжаян визначено основні загрози фінансовій безпеці України, сформульовано концептуальні засади та запропоновано методичні підходи до обрахунку рівня стійкості національної економіки на основі показників бюджетної безпеки [8] Можливості фінансування видатків на заходи/цілі економічної безпеки можуть бути з двох джерел: за рахунок доходів бюджету і за рахунок фінансування дефіциту бюджету (на внутрішніх і зовнішніх ринках). У першому випадку повинна

бути рівнозначеність доходів і видатків (видатки забезпечуються доходами). У другому випадку визначення окремих параметрів дотримання економічної безпеки і бюджетної політики співпадають – це прийнятний дефіцит бюджету та обсяг державного боргу відносно валового внутрішнього продукту.

Нижче у таблиці 1 показані класифікаційні ознаки, види і підвиди бюджетної політики у взаємозв'язку з фінансуванням потреб забезпечення економічної безпеки.

Така безпосередня взаємна дотичність бюджетної політики і економічної безпеки держави спонукають до акцентуації зростаючої їх ролі для економічного розвитку в цілому. Слід відзначити, що питання економічної безпеки завжди актуалізуються у періоди різних міжнародних пертурбацій і нестабільності внутрішнього середовища. Економічна безпека, так само як і бюджетна політика, постійно варіюються залежно від потреб і викликів часу.

Термін «економічна безпека», як один з базових, вжитий у статті 17 Конституції України, де зазначено, що первинно із захистом суверенітету і територіальної цілісності України «...забезпечення економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу» [9, стаття 17]. Іншими словами, економічна безпека орієнтована на забезпечення і захист національних економічних інтересів.

Дослідження сутності терміну «економічна безпека», його зв'язку із структурною перебудовою економіки, міститься у працях В.М.Гейця [10, с. 24–31], З.С.Варналія [11, 15–27], А.Р.Ходжаян [12, с. 91–92] й інших дослідників. Варналій З.С. визначає, що «економічна безпека є фундаментом економічно ефективною, надійною та забезпеченою необхідними засобами країни, а також захищеністю національно-державних економічних інтересів держави від можливих внутрішніх та зовнішніх збитків» [13, с.54]. У багатьох працях економічна безпека справедливо трактується як частина національної. Так, у Рогового А.В. економічна безпека відносно національної безпеки це – «фундамент і матеріальна основа» [14, с. 27], М. П. Денисенко та С. В. Бреус зазначають, що це «головна складова» [15, с. 26].

У документах Міністерства економіки України, зокрема у наказі від 29.10.2013 р. № 1277

Класифікація видів і підвидів бюджетної політики держави *

Класифікаційна ознака	Види	Підвиди
1. За інструментами виконання доходної частини державного бюджету	– Бюджетна політика у сфері доходів державного бюджету	– Податкова політика – Політика неподаткових надходжень
За інструментами виконання видаткової частини державного бюджету	– Бюджетна політика у сфері видатків державного бюджету	– Інвестиційно–бюджетна політика – Політика бюджетного кредитування – Політика кошторисного фінансування – Політика субсидювання і дотацій – Політика бюджетного резервування
За особливостями управління бюджетним дефіцитом і державним боргом	– Бюджетна політика у сфері бюджетного дефіциту і державного боргу	– Політика фінансування дефіциту бюджету емісійними та/або неемісійними інструментами – Політика здійснення запозичень на внутрішніх і зовнішніх ринках державного боргу
4. За можливістю фінансування видатків на цілі економічної безпеки	– Бюджетна політика забезпечення економічної безпеки	– Політика фінансування видатків на цілі економічної безпеки за рахунок доходів бюджету – Політика фінансування видатків на цілі економічної безпеки за рахунок фінансування дефіциту бюджету

* Джерело: авторська розробка

«Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України» визначені її сутність і складові (п.5 наказу). Так, економічна безпека трактується як «стан національної економіки, який дає змогу зберігати стійкість до внутрішніх та зовнішніх загроз, забезпечувати високу конкурентоспроможність у світовому економічному середовищі і характеризує здатність національної економіки до сталого та збалансованого зростання» [16]. Тобто мова йде про захищеність національної економіки та економічних відносин від деструктивних екзогенних загроз. Стійкість при цьому слугує маркером збереження попереднього і прийнятого стану набутої стабільності.

Серед складових економічної безпеки, у тексті цього наказу, вирізняються фінансова та її підвиди – бюджетна та боргова.

Бюджетна політика і політика економічної безпеки не є статичними, а варіюються залежно від стратегії і особливостей розвитку економіки та фінансової системи у конкретні періоди. Економічна безпека і бюджетна політика підвладні впливу деструктивних загроз, які розбалансовують економічну і бюджетну системи держави.

Спостерігається все більш диверсифікований інструментарій виконання Міністерством фінансів України завдань бюджетної політики, і, разом з урядом України й іншими державними структурами – безпекових економічних завдань. Це особливо стало явним в останні роки – при переборенні наслідків коронокризи, і тепер у поточно-

му році при фінансуванні потреб оборони і протидії військовій агресії ворога. Мова про пошук нових необхідних джерел фінансування дефіциту бюджету, виконання його доходної і видаткової частин, – як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках запозичень. За таких екстремальних умов питання боргової безпеки, – коли залучаються необхідні кошти для фінансування зростаючого бюджетного дефіциту, – стали поєднаними з бюджетною безпекою і бюджетною політикою. Виважена бюджетна політика фактично стає політикою економічної і національної безпеки.

Можливості підвищення ефективності бюджетної політики можуть бути в частині розширення джерел та інструментів виконання доходної частини бюджету, утримання граничного обсягу дефіциту державного бюджету в межах 3% та розміру державного боргу не більше 60 % від валового внутрішнього продукту, перспективне (післявоєнне) скорочення і реструктуризація державного боргу, оптимізація видатків бюджету з переглядом пріоритетності окремих статей фінансування.

Висновки

Функціонування фінансової системи України можливе тільки за умов виваженої і ресурсодостатньої бюджетної політики та самодостатньої економічної безпеки держави. Відновлювальний і стабільний розвиток економіки України можливий тільки з використанням механізму бюджетної політики. Бюджетна політика орієнтована як на вирішення завдань фінансування пріоритетних цілей державного

розвитку в межах конкретного бюджетного періоду, так і на фінансування безпекових потреб суспільства. Оптимізація обсягів і структури дохідної та видаткової частин бюджету залишається одним з постійних і пріоритетних завдань бюджетного процесу. Фінансування дефіциту бюджету повинно зважати на безпекові інтереси держави, особливо в частині боргової політики (як частини бюджетної політики). Ефективність бюджетної політики повинна бути одним з базових маркерів ефективності економічної політики в цілому.

Список використаних джерел

1. Барановський О. І. Філософія безпеки: монографія: у 2 т. Т. 1: Основи економічної і фінансової безпеки економічних агентів / О. І. Барановський. – Київ: УБС НБУ, 2014. – 831 с.
2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436–IV зі змінами. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text>
3. Дем'янишин В. Теоретичні засади бюджетної політики / Світ фінансів. Випуск 1 (10), березень 2007 р. – С. 19–34.
4. Бюджетний кодекс України 8 липня 2010 року № 2456–VI зі змінами. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text>
5. Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового бюджетного планування» від 6 грудня 2018 року № 2646–VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2646-19#Text>
6. Бюджетна політика. Сайт Міністерства фінансів України. URL: <https://mof.gov.ua/uk/budget-policy>
7. Чугунов В. І. Бюджетна політика економічного зростання. Агросвіт. 2022. № 1. С. 88–94. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.1.88
8. Ходжаян А.О. Фінансова безпека в системі забезпечення стійкого розвитку економіки // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць. Вип. № 4 (167). – 2015. – С.3–7.
9. Конституція України. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/constitution>
10. Геєць В.М. Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство / В.М. Геєць, М.О. Кизим, Т.С. Клебанова, О.І. Черняк та ін.; за ред. Геєця В.М.: монографія. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2006. – 240 с.
11. Варналій З. С. Економічна та фінансова безпека України в умовах глобалізації: монографія / З.С. Варналій; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ: Знання України, 2020. – 423 с.

12. Ходжаян А.Р. Методичні підходи до оцінювання макроекономічних структурних трансформацій / А.Р.Ходжаян // Економічний простір. – 2018. – № 10. – С. 89–107. URL: DOI 10.30838/P.ES.2224.231018.89.249

13. Варналій З. С. Місце фінансової безпеки в системі економічної безпеки України / З. С. Варналій // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія : Економічні науки. – 2018. – № 8. – С. 53–60. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnjie_2018_8_

14. Роговий А.В. Економічна безпека: детермінанти забезпечення в умовах циклічної економіки: Монографія / Роговий А.В. – К.: Кондор, 2017. – 376 с. (на с. 27).

15. Денисенко М. П., Бреус С. В. Економічна безпека держави та деструктивний вплив на неї тіншової економіки / М. П. Денисенко, С. В. Бреус // Вчені записки університету «КРОК». Серія : Економіка. – 2014. – Вип. 37. – С. 25–31.

16. Наказ Мінекономіки від 29.10.2013 № 1277 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#Text>

References

1. Baranovskyi O. I. Filosofiia bezpeky: monohrafiia: u 2 t. T. 1: Osnovy ekonomichnoi i finansovoi bezpeky ekonomichnykh ahentiv / O. I. Baranovskyi. – Kyiv: UBS NBU, 2014. – 831 s.
2. Hospodarskyi kodeks Ukrainy vid 16 sichnia 2003 roku № 436–IV zi zminamy URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text>
3. Demianyshyn V. Teoretychni zasady biudzhethnoi polityky / Svit finansiv. Vypusk 1 (10), berezen 2007 r. – S. 19–34.
4. Biudzhetni kodeks Ukrainy 8 lypnia 2010 roku № 2456–VI zi zminamy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text>
5. Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do Biudzhethnoho kodeksu Ukrainy shchodo zaprovadzhennia serednostrokovoho biudzhethnoho planuvannia» vid 6 hrudnia 2018 roku № 2646–VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2646-19#Text>
6. Biudzhethna polityka. Sait Ministerstva finansiv Ukrainy. URL: <https://mof.gov.ua/uk/budget-policy>
7. Chuhunov V. I. Biudzhethna polityka ekonomichnoho zrostannia. Ahrosvit. 2022. № 1. S. 88–94. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.1.88
8. Khodzhaian A.O. Finansova bezpeka v systemi zabezpechennia stiikoho rozvytku ekonomiky // Formu-

vannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini: Zb. nauk. prats. Vyp. № 4 (167). – 2015. – S.3–7.

9. Konstytutsiia Ukrainy. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/constitution>

10. Heiets V.M. Modeliuvannia ekonomichnoi bezpeky: derzhava, rehion, pidpriemstvo / V.M. Heiets, M.O. Kyzym, T.S. Klebanova, O.I. Cherniak ta in.; za red. Heitsia V.M.: monohrafiia. – Kh.: VD «INZhEK», 2006. – 240 s.

11. Varnalii Z. S. Ekonomichna ta finansova bezpeka Ukrainy v umovakh hlobalizatsii: monohrafiia / Z.S. Varnalii; Kyiv. nats. un-t im. T. Shevchenka. – Kyiv: Znannia Ukrainy, 2020. – 423 s.

12. Khodzhaian A.O. Metodychni pidkhody do otsiniuvannia makroekonomichnykh strukturnykh transformatsii / A.O.Khodzhaian // Ekonomichnyi prostir. – 2018. – № 10. – S. 89–107. URL: DOI 10.30838/P.ES.2224.231018.89.249.

13. Varnalii Z. S. Mistse finansovoi bezpeky v systemi ekonomichnoi bezpeky Ukrainy / Z. S. Varnalii // Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal «Internauka». Seriiia : Ekonomichni nauky. – 2018. – № 8. – S. 53–60. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnje_2018_8_

14. Rohovyi A.V. Ekonomichna bezpeka: determinanty zabezpechennia v umovakh tsyklichnoi ekonomiky:

Monohrafiia/ Rohovyi A.V. – K.: Kondor, 2017. – 376 s. (na s. 27).

15. Denysenko M. P., Breus S. V. Ekonomichna bezpeka derzhavy ta destruktivnyi vplyv na nei tinovoi ekonomiky / M. P. Denysenko, S. V. Breus // Vcheni zapysky universytetu «KROK». Seriiia : Ekonomika. – 2014. – Vyp. 37. – S. 25–31.

16. Nakaz Minekonomiky vid 29.10.2013 № 1277 «Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsii shchodo rozrakhunku rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#Text>

Дані про автора

Шейн Олександр Юрійович,

аспірант, Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки
e-mail:olshein@gmail.com

Data about author

Alexander Shein,

Postgraduate student, State Research Institute of Informatization and Modeling of Economics
e-mail:olshein@gmail.com